

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Выполнила: студентка

Хакимова Парвина Саидхановна

**Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
г.Ташкент**

Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна

Старший преподаватель кафедры анатомии

**Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения республики Узбекистан
г.Ташкент**

В данной статье я бы хотела отразить важность понимания проблемы века- проблема увеличения заболеваемости сахарным диабетом как у взрослого поколения так и у детей. Важность значения поджелудочной железы и ее функций. В первую очередь мне хотелось бы ознакомить и так же напомнить анатомию поджелудочной железы.

Анатомия и физиология поджелудочной железы:

Поджелудочная железа является железой внешней и внутренней секреции; она продуцирует панкреатический сок, играющий значительную роль в процессе пищеварения и обмена

Эндокринная функция поджелудочной железы связана с деятельностью островков Лангерганса, клетки которых выделяют в кровь инсулин (бета-клетки), глюкагон (альфа-клетки), соматостатин (дельта-клетки).

Инсулин — анаболический гормон, содержащий остатки 51 аминокислоты. Он необходим для процесса гликогенеза и липогенеза. Всасывание

углеводов с последующей гипергликемией является стимулом для его выделения. Физиологическое действие инсулина многогранно. Характерным проявлением его отсутствия является повышение уровня сахара в крови. Однако необходимо помнить о взаимном влиянии на количество сахара в крови функции гипофиза, инсулярного аппарата печени и надпочечников.

Глюкагон содержит 29 остатков аминокислот; выделяется в период голодания. Способствует поступлению в кровь глюкозы из запасов гликогена в печени, а кроме того, глюкогенезу в печени. По данным А. А. Шелагурова (1970), глюкагон и инсулин являются антагонистами. Известны три формы этого гормона: глюкагон, вырабатываемый L-клетками островков Лангерганса; энтероглюкагон и желудочный глюкагон. Все три формы

повышают концентрацию сахара в крови. Под влиянием панкреатического глюкагона уменьшается объем панкреатической секреции и дебит ферментов; секреция бикарбонатов не изменяется.

Экзогенный глюкагон с успехом применяется для лечения острого панкреатита, однако роль этого гормона в регуляции секреции железы пока неизвестна. Считается, что он влияет на поджелудочную железу различными способами: путем снижения кровообращения железы в результате спазма сосудов; уменьшения содержания кальция в крови, угнетения высвобождения секретина, кислотообразующей функции желудка.

Что такое СД?

Сахарный диабет достигает тревожного уровня эпидемии. Ранняя диагностика диабета и преддиабета имеет важное значение с использованием рекомендуемых критериев гемоглобина А1с для различных типов, за исключением гестационного диабета. Скрининг диабета, особенно в слаборазвитых странах, имеет важное значение для сокращения поздней диагностики. Развитие диабета предполагает взаимодействие генетических и негенетических факторов

Детский сахарный диабет – это настоящая проблема для врачей всех специальностей. ВОЗ регулярно публикует статистические данные, согласно которым каждый год количество детей и подростков, страдающих этой патологией, растет, а само заболевание неуклонно молодеет.

Сахарный диабет представляет собой группу метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, возникающей в результате нарушений секреции инсулина, действия инсулина или того и другого. Метаболические нарушения углеводов, липидов и белков обусловлены важностью инсулина как анаболического гормона. Низкие уровни инсулина для достижения адекватного ответа и/или резистентности к инсулину тканей-мишеней, главным образом скелетных мышц, жировой ткани и, в меньшей степени, печени, на уровне инсулиновых рецепторов, системы передачи сигналов и/или эффекторных ферментов или генов. ответственны за эти метаболические нарушения. Тяжесть симптомов зависит от типа и продолжительности диабета. У некоторых больных сахарным диабетом протекает бессимптомно, особенно при сахарном диабете 2 типа в первые годы заболевания, у других с выраженной гипергликемией и особенно у детей с абсолютной недостаточностью инсулина могут наблюдаться полиурия, полидипсия, полифагия, потеря веса и нечеткость зрения. Неконтролируемый диабет может привести к ступору, коме и, если не лечить, смерти из-за кетоацидоза или, в редких случаях, из-за некетотического гиперосмолярного синдрома

Статистика:

За последнее 10-летие результаты эпидемиологических исследований в разных странах свидетельствуют об увеличении заболеваемости сахарным диабетом (СД) 1-го типа среди детей. По данным IDF, в настоящее время в мире зарегистрировано 430 000 детей , больных СД. Ежегодный прирост составляет 3%.

Патогенез:

Биомеханизмы развития заболевания позволяют выделить несколько типов сахарного диабета:

- сахарный диабет 1 типа: чаще всего развивается у детей, характеризуется снижением выработки инсулина вследствие поражения клеток поджелудочной железы;
- сахарный диабет 2 типа: обычно выявляется во взрослом возрасте, реже у детей и подростков, страдающих от ожирения; возникает на фоне прогрессирующего снижения чувствительности тканей к инсулину;
- специфические формы патологии, возникающие вследствие генетических мутаций (например, MODY-диабет), инфекционных или эндокринных заболеваний и других причин.

Наиболее часто дети и их родители сталкиваются с развитием сахарного диабета 1 типа. Нарушение работы поджелудочной железы приводит к снижению количества гормона инсулина, ответственного за

обмен углеводов. Глюкоза, поступающая с пищей, перестает усваиваться тканями, ее количество в крови повышается. Избыток сахара начинает выделяться почками, провоцируя постоянные потери жидкости – запускается характерный комплекс патологических симптомов. Если гипергликемия сохраняется в течение длительного времени, это неизбежно приводит к изменению сосудистой микроциркуляции и другим проблемам. Искусственное введение инсулина приводит к стабилизации количества глюкозы, вот почему эту форму также называют инсулинозависимой.

Патогенез сахарного диабета 2 типа кардинально иной. Выработка инсулина сохраняется на нормальном уровне, однако ткани перестают реагировать на него. Это приводит к повышению уровня глюкозы, далее заболевание протекает аналогично предыдущему варианту. Введение инсулина не улучшает ситуацию или оказывает незначительный эффект, так что форма заболевания также носит название инсулиннезависимой.

Новые стандарты:

Хотелось бы мне в крaции напомнить о новых стандартах, Главное стоит помнить что для поддержания здоровья у людей с сахарным диабетом то, что « Сахарный Диабет- и его лечение должно стать образом жизни» под этим термином я хотела сказать то, что в поддержании здоровья важно всегда соблюдать диету, а точнее высчитывать Хлебные единицы при каждом приеме еды. По современным стандартам стало разумнее считать хлебные единицы, чем полностью ограничивать себя в чем-то, ведь сорваться гораздо легче.

В сутки в организм человека должно поступить примерно 18-25 хлебных единиц. Их целесообразно распределить на шесть приемов пищи: завтрак, обед и ужин по 3-5 хлебных ед., в полдники — 1-2 хлебные единицы

Хлебная единица (ХЕ, углеводная единица) — условная единица, разработанная немецкими диетологами, используется для приблизительной оценки количества углеводов в продуктах: одна ХЕ равна 10 (без учёта пищевых волокон) или 12 граммам (с учётом балластных веществ) углеводов или 20 (25) г хлеба.

Заключение:

Хочу подвести итоги: Нужно тщательно и обоснованно подходить к лечению Сахарного Диабета, так как его осложнения летальны. Острые осложнения могут приводить к развитию коматозных состояний на фоне интоксикации организма продуктами распада (кетоновыми телами, молочной кислотой). У пациентов, находящихся на инсулине или принимающих сахароснижающие средства существует риск развития гипогликемии. При этом состоянии наблюдается резкое снижение уровня сахара в крови, сопровождающееся падением артериального давления. Если человеку своевременно не оказать квалифицированную медицинскую помощь, он теряет сознание и впадает в кому.

Более поздние осложнения развиваются постепенно, на протяжении 10-20 лет от начала заболевания. При этом страдают жизненно важные внутренние органы (печень, почки, сердце, головной мозг), нервная система и органы зрения. Самое распространенное осложнение – диабетическая ретинопатия, сопровождающаяся поражением сетчатки глаз и угрозой потери зрения. На втором месте по распространенности – «диабетическая стопа». Это осложнение, при котором в области стоп и голени образуются незаживающие язвы, что со временем приводит к некрозу тканей и приводит в итоге к ампутации конечностей.

Профилактика осложнений при сахарном диабете включает жесткий контроль за показателями глюкозы в крови и артериальным давлением, тщательное соблюдение рекомендованной диеты, дозированные физические нагрузки, наблюдение у узких специалистов

Использованная литература:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478580/>

<https://www.hindawi.com/journals/jdr/contents/page/2/>